

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамowa Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятowa Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Елкей Нурлйбек ХАЙРЕТДИН БОЛГАНБОЕВ-ҚОЗОҚ ДАВЛАТЧИЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ АФСОНАВИЙ ШАХС.....	4
2. Нодира Бабаджанова ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИ МИЛЛИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (1946-1991 йиллар).....	10
3. Нилуфар Джураева ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРГА МУНОСАБАТ МАСАЛАСИ (совет даври ва мустақиллик йиллари мисолида).....	22
4. Gulhayo Ibadullayeva QAYTA QURISH YILLARIDAGI IJTIMOIIY-IQTISODIY MUAMMOLARNING XALQ MUROJAATLARIDA AKS ETISHI.....	37
5. Shohruhbek Mamadaliev XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDAGI OCHARCHILIK VA OCH BOLALAR MASALASINING MATBUOTDAGI SADOSI.....	42
6. Ғайратжон Сотиболдиев ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ КИРИБ КЕЛИШИ ТАРИХИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	48
7. Абзамжон Тошбоев, Саидахмадхон Ғайбуллаев НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	54
8. Жахонгир Тожибоев ТУРКИСТОНДА ҲАРБИЙ АСИРЛАРГА МУНОСАБАТ: ШАРТ-ШАРОИТ ВА ИМКОНияТЛАР.....	60
9. Икромжон Умаров “БУЁ” ТОПОНИМИ ТЎҒРИСИДА.....	66
10. Малохат Умирзакова ТУРКИСТОН АССРДА ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
11. Уктам Хужаниязов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИ ИСТИҚБОЛИ (Қорақалпоғистон Республикаси давлат музейлари мисолида).....	79
12. Дилшод Холмуродов ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯ ЎРТАСИДА ҲУДУДЛАРАРО ЎЗARO ҲАМКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	85

Икромжон Ибрагимович Умаров,
Термиз Давлат университети катта ўқитувчиси,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Email: lochin-umarov@mail.ru

“БУЁ” ТОПОНИМИ ТЎҒРИСИДА

For citation: Ikromjon I.Umarov, ABOUT THE TOPONYM «BUYO». Look to the past. 2023, vol. 6, issue 6, pp.66-71

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8114506>

АННОТАЦИЯ

Буё – Ўзбекистон тарихида муҳим аҳамиятга эга бўлган қишлоқ ҳисобланади. Негаки айнан шу қадимий қишлоқда ўзбек давлатчилиги тарихида йирик воқеа содир бўлган. Бу ерда Саййид Барака томонидан Соҳибқирон Амир Темурга давлатчилик рамзлари – туғ билан дўмбира совға қилинган. Мана шундай улуғ аҳамиятга молик жой шу пайтгача номаълум бўлиб қолаётган эди. Мустақиллик йилларида бу жойни аниқлаш учун бир қатор изланишлар олиб борилди. Ушбу мақолада Буёнинг тарихий жойлашуви, унинг ўрганилиши ва маъноси тўғрисида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Буё, Минор, Қорақир, Амир Темур, Саййид Барака, Чарманган.

Икромжон Ибрагимович Умаров,
Старший преподаватель Термезского
государственного университета
доктор философии (PhD) по историческим наукам

О ТОПОНИМЕ «БУЁ»

АННОТАЦИЯ

Буё – считается важным селением в истории Узбекистана. Так как, именно в этом древнем кишлаке произошло крупное событие в истории узбекской государственности. Здесь Саййид Барака подарил Сахибкиран Амир Темуру государственные символы – знамя и барабан. Такое место огромной важности оставалось неизвестным до сих пор. За годы независимости был проведен ряд исследований по выявлению данного места. В этой статье рассматривается историческое местонахождение Буё, его изучение и значение.

Ключевые слова: Буё, Минор, Карақыр, Амир Темур, Саййид Барака, Чарманган.

Ikromjon I.Umarov,
Senior Lecturer, Termez State University
Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences

ABOUT THE TOPONYM «BUYO»

ABSTRACT

Buyo is considered an important village in the history of Uzbekistan. Since, it was in this ancient village that a major event in the history of Uzbek statehood took place. Here Sayyid Baraka presented Sahibkiran Amir Temur with state symbols - a banner and a drum. Such a place of great importance remained unknown until now. During the years of independence, a number of researches were conducted to identify this place. This article discusses the historical location of Buyo, its study and significance.

Index Terms: Buyo, Minor, Karaqir, Amir Temur, Sayyid Baraka, Charmangan.

1. Долзарблиги:

Ўзбек давлатчилиги тарихида муҳим аҳамиятга молик бўлган воқеалардан бири бу – 1370 йилнинг баҳорида Буё қишлоғида Термиз саййидларининг етакчиси Саййид Барака томонидан Соҳибқирон Амир Темурга давлат рамзлари бўлмиш туғ билан дўмбиранинг совға қилиниши эди. Лекин кейинги асрларда ушбу тарихий қишлоқнинг жойлашган ўрни унутилди. Натижада айрим тарихчилар Буё қишлоғини улуғ муҳаддис Имом Исо Термизий туғилган Буғ қишлоғи билан айнан бир деб ҳисоблай бошладилар. Бу эса Ўзбекистон тарихида маълум бир тушунмовчиликларга сабаб бўлди. Шу жиҳатдан, қадимий Буёнинг тарихий географияси ва жойлашган ўрнини аниқлаш ва илмий жамоатчиликка етказиш мавзунинг долзарблиги саналади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Ушбу мақола тарихийлик, илмийлик, қиёсий-таҳлил ва ҳудудий ёндошувлар сингари тарихий методлар асосида ёритилган бўлиб, унда Буёнинг жойлашув ўрни тўғрисида маълумот берилади.

Буёнинг жойлашган ўрни тўғрисидаги тадқиқотлар ўтган аср сўнгида бошланади. Бу борада бир қатор тадқиқотчилар илмий изланишлар олиб, бориб, ўз мақолалари ва рисолаларини чоп этдилар. Хусусан, С.Турсунов [1], Т.Пардаев [2], И.Умаров, А.Холмирзаев каби тадқиқотчиларнинг ишлари шулар жумласига киради. Айни пайтда тадқиқотлар тўхтаган эмас ва ҳали изланишлар давом этмоқда.

3. Тадқиқот натижалари:

БУЁ – Термиз яқинида жойлашган қадимги жой номи. Дастлаб Шарафиддин Али Яздийнинг «Зафарнома» асарида тилга олинади. Мазкур ҳудуд 1370 йилнинг мартада Мир Саййид Барака томонидан Соҳибқирон Амир Темурга байроқ билан дўмбира берилган жой сифатида шуҳрат қозонган.

Асрлар давомида бу жойнинг қаердалиги маълум бўлмай келмоқда эди. Ўтган асрнинг 90-йиллари бошида «Амир Темур юрган йўллар бўйлаб» халқаро экспедициясининг аъзолари (раҳбари Ф. Ашрафхўжаев) Буё мавзесини Шеробод туманидаги Исо ат-Термизий зиёратгоҳ мажмуаси ён-атрофи билан боғладилар [3].

Кўпгина олимлар ҳам худди шундай фикрни илгари сурганлар. Маълумки, Исо ат-Термизий зиёратгоҳи Буғ қишлоғида жойлашган бўлиб, дастлаб XII асрда Самъоний ва Ёкут Ҳамавийнинг асарларида тилга олинади [4]. В.В. Бартольднинг фикрича, Буғ қишлоғи Сарминжон ва Дарзанги оралиғида жойлашган [5]. Э.В.Ртвеладзе Буғ қишлоғини Жарқўрғондан 7 км шимолда, Сурхон дарёсининг ўнг соҳилида жойлашган Ҳаитободтепадан 800 метр шимолдаги ўрта асрлар даврига оид номсиз манзилгоҳ ўрнида бўлган деб ҳисоблайди [6]. Ш. Камолитдиновнинг тахминича, Буғ қишлоғи Каптархона ёки Ангор тумани ҳудудидаги Қулоқлитепа харобаси ўрнида бўлган [7].

Биз ўрта асрлар даврида яратилган тарихий асарларда ҳар икки топонимнинг жойлашган ўрни аниқ кўрсатиб берилганлигини унутмаслик лозим деб ҳисоблаймиз. Самъонийнинг ёзишича, Буғ қишлоғи Термиздан олти фарсах масофада жойлашган. Шарафиддин Али Яздийнинг «Зафарнома» асарида эса Буё Термиздан 3 фарсах узоқликда жойлашганлиги кўрсатилади.

Айтиш жоизки, Термиз шаҳри ўз тарихи давомида ўрнини уч марта ўзгартирди. Қадимий Термиз дастлаб Амударё бўйида вужудга келди ва шаҳар сифатида равнақ топди. 1220 йилнинг кузида Чингизхон бошлиқ мўғул истилочиларининг юриши туфайли бу шаҳар

вайрон бўлди. Эндиликда унинг харобалари ўрни Эски Термиз деб аталади. Мўғуллар истилосидан сўнг Термиз шаҳри Сурхон дарёси бўйида, ҳозирги Салавот ва Намуна хўжаликлари ўрнида тараққий этди. Аммо у ҳам XVII-XVIII асрлардаги ўзаро урушлар туфайли инқирозга учрайди. Бугунги Термиз шаҳри эса Паттакесар қишлоғи негизида ривожланиб борди. Самъоний яшаган давр (XII аср) да Термиз шаҳри Амударё бўйида, яъни ҳозирги Эски Термиз ҳудудларида мавжуд бўлган. Бир фарсах 6-8 км узунликдаги ўлчов бўлиб, бундай ҳолатда Буғ қишлоғи Эски Термиздан 36-48 км узоқликда жойлашган бўлиб чиқади. Мазкур қишлоқ ҳозир ҳам мавжуд бўлиб, Исо ат-Термизий зиёратгоҳи туфайли дунёга танилган.

Шарафиддин Али Яздий XIV-XV асрларда яшаган бўлиб, ўз асарини ёзаётган вақтда Эски Термизни эмас, балки, айнан Сурхон дарёси бўйида жойлашган Термизни ҳисобга олган, ҳамда Буёнинг шаҳаргача бўлган масофасини белгилаган. Мазкур маълумотни рўқач қилиб Буёнинг Термиздан исталган томондаги 18-24 километр узоқликдаги ҳудудда бўлиши ҳамда уни нафақат Сурхондарёда, балки қўшни Афғонистон ҳудудларида ҳам жойлашган бўлиши мумкин, дея фикрловчилар ҳам топилади.

Аммо бу муаммонинг ечимини Шарафиддин Али Яздийнинг «Зафарнома» асари орқали топиш мумкин. Асарда ёзилишича, Соҳибқирон Амир Темур Амир Ҳусайнга қарши курашиш учун Суюрғатмиш ўғлонни амир Муайяд, Ҳусайн барлос ва яна бир қанча баҳодирлар билан қўшиб манглайни олдинга жўнатади, ўзи эса асосий қўшин билан уларнинг изидан жўнади. Манглай Қаҳалқадан ўтиб Термизга етиб боргач, Амир Ҳусайннинг Ҳиндушоҳ ва Халил исмли саркардалари ўз лашкарлари билан Амударёдан ўтиб, Балх томон кочиб кетадилар. Амир Темур Термиздан уч фарсах наридаги Буё мавзеига келиб қўнади. Шу ерда унинг хузурига кутилмаганда пири комил Саййид Барака келади. Амир Темур уни катта иззат-ҳурмат билан кутиб олди. Уни ўзига пир қилиб олади. Бу воқеалардан сўнг Амир Темур Буёдан йўлга чиқиб Чағонруднинг (Сурхондарёнинг) юқори хавзасида жойлашган *Чағоно* (ҳозирги Деновдан 8 км жанубдаги қадимги шаҳар) томон юрди. Шу ерда қўшин тўплаб, Хатлонга, у ердан эса Авбожа (ҳозирги Айваж) гузарига келди ва Жайхун дарёсидан кечиб ўтди. Йўлда унга кўплаб амир ва беклар келиб қўшилди. Амир Темур чингизийлардан бўлган Суюрғатмиш ўғлонни хон деб эълон қилди ва тез орада Балхни забт этиб, амир Ҳусайнни мағлуб қилади [8]. Юқоридаги маълумот Амир Темурнинг Буёга ҳали Амударёдан кечиб ўтмай туриб келиб қолганлигидан далолат беради.

Мирзо Ҳайдарнинг «Тарихи Рашидий» асарида ёзилишича, Шайбонийхон Ҳисор ва Кундузни олганидан сўнг Ҳисорни Ҳамза султонга, Чағонийённи Маҳди султонга беради. Қўлга киритилган ўлжа шу қадар кўп эдики, Дарбанди Оҳанин йўлининг торлигидан қўшин Буя ва Термиз йўли бўйлаб юра бошлади. Шайбонийхон Буяда ўзига қароргоҳ қуриб олади [9]. Эътибор берилса, ҳар икки манба Буёнинг Термиз яқинидаги жой эканлигини кўрсатади. Фақат Мирзо Ҳайдар Буё билан Термиз оралиғидаги масофа ҳақида маълумот бермайди. Шундай бўлса-да, ҳар икки манба Буёнинг Афғонистонда эмас, айнан Сурхондарё ҳудудларида жойлашганлигини кўрсатади.

Агар Буё Сурхон дарёси бўйидаги Термиздан 18-24 км узоқликда жойлашганлигини ҳисобга оладиган бўлсак, у ҳолда Буёни Буғ қишлоғи билан боғлаб бўлмаслиги ўз-ўзидан равшан бўлади. Бу борада олиб борилган тадқиқотлар қуйидаги хулосаларни Даставвал, унутмаслик керакки, қадимдан барча замонларда ва демак ҳозирги кунда ҳам уруш ҳаракатлари олиб бораётган қўшинлар ҳаминша муҳим стратегик аҳамиятга эга бўлган тепаликларни эгаллашга ҳаракат қилишган. Эски Термиз, Сурхонбўйи Термизи ва ҳозирги Термиздан 18-24 километр узоқликдаги масофада жойлашган тепаликлар сони унча кўп эмас. Улар орасида Отчопар, Учқизил, Қорақир ва Оқтепа тепаликлари энг йириги ҳисобланади. Ҳар тўрттала тепалик ҳам стратегик нуқтаи назардан жуда қулай. Лекин Отчопар, Учқизил ва Оқтепа ҳудудларида жойлашган тепаликларда катта қўшинни душман кўзидан пана сақлашнинг иложи йўқ. Ангор тумани ҳудудида жойлашган Қорақир тепалиги бундан мустасно. Негаки, унинг усти ясси текисликдан иборат бўлиб, у ерда турган ҳарбийлар жуда катта масофадаги исталган томон ҳудудини бемалол кузата олади. Қорақирнинг жануби-

шарқий қисми табиий ботикдан иборат. Бу эса катта миқдордаги кўшинни душман кўзига кўринмайдиган қилиб жойлаштириш имконини беради. Тўғри, сўнгги ўн йилликларда бу ботик қум олинадиган карьерга айлантирилганлиги боис росмана сунъий чуқурлик пайдо бўлган. Аммо, шунга қарамай, мазкур ботикнинг табиий қисми ҳанузга қадар сақланганлигини кузатиш мумкин. Қолаверса, Қорақир тепалиги Сурхонбўйи Термизи, яъни ҳозирги Салавотдан 18-20 км узоқликда жойлашган бўлиб, бу ўрта асрлар давридаги 3 фарсахга тўғри келади [10].

Иккинчидан. Буё сўзининг маъносини ва ушбу мавзенинг ўрнини аниқроқ белгилаш ниятида топонимик далилларга ҳам мурожаат қилинди. Тадқиқотларимизга кўра, Буё сўзининг этимологияси туркий тилларга бориб тақалади. Туркий тиллардаги *бўй* — «узунлик», «қомат, баланд қоматга эга бўлмоқ», туркман, турк, озарбайжон тилларида *бай* — «катта», «йирик» [11], XVI аср туркий тилида *бийик*—«баланд, баланд жой» [12], олтойча *bujuk* — «узунлик», татар лаҳжаларида «баландлик», тува тилида «тоғ», тофа тилида «тепалик» [13], қадимги туркий тилда *beduk* — «катта, улкан» [14], *биёғу* — «улуғ» [15] маъноларини англатади. Бу сўзнинг қадимий маънолари: «катта, йирик, улкан, кучли, кўп, мўл, ортиқ, ошиқ, муқаддас». Буё - «катта, йирик тепалик». *Қорақир* номи ўзагидаги «қора» сўзи «уй», «тупроқ», «баландлик» дегани. Ҳеч қандай ўсимлик ўсмайдиган жой ҳам «қора» номи билан аталган. Ўрта асрлар даврида «қора» сўзи «улуғ», «зўр», «хайбатли» маъноларини ҳам берганлигини кўрамиз. Топонимияда *қора* сўзи текисликдаги унча баланд бўлмаган тепалик тушунчасини беради. *Қорақир* — «усти ясси, ялангликка ўхшаш қир, тепалик»дир.

Қорақир қадимий Буёнинг айнан ўзи бўлиб, қадимда ҳам, ҳозирда ҳам бир маънога эга ҳисобланади [16]. Аммо Буёнинг мавзе сифатида қайд этилиши бу ерда стратегик жиҳатдан муҳим тепалик билан бирга йирик аҳоли пункти бўлганлигини кўрсатади. А.Холмирзаевнинг таъкидлашича, тарихий манбаларда Буё манзилгоҳи яна *Миа* номи билан ҳам аталган. 1874 йилдан 1880 йилгача Туркистонда бўлган рус олими И.В.Мушкетов Жарқўрғон жанубида йўл бўйлаб 5 верстдан ортиқ масофани эгаллаб ётган улкан шаҳар вайронларини кўрган ва бу шаҳарни *Миа* шаҳри деб қайд этган [17]. *Миа* шаҳри Жарқўрғон жанубидаги Минор қишлоғи худудида жойлашган қадимги Жарминқон (Сарманқан, Сарманжан, Чарманган) шаҳрига тўғри келади. *Миа* XVII-XIX асрларга хос бўлган номдир. Буё (манбаларда баъзан *Бийа*, *Бева*, *Буйа* дейилган) эса ундан олдин мавжуд бўлган. Туркий тилларда б/м товушларининг алмашилиш ҳодисаси кенг учрайди. Масалан: *баймоқ*–*маймоқ*, *буян*–*муян*, *бовир*–*мовир*, *баланд*–*маланд* ва ҳқз.

Англашилади, *Мианинг* асл номи Буё бўлган. Фақат Буё деганда Қорақирдан то Миноргача бўлган жойни тушуниш лозим. Қолаверса, улар орасидаги масофа ҳам унчалик узоқ эмас, 10-15 км атрофида. Аммо бу билан Буёни айнан қадимги Жарминқон ўрнида бўлган деб ҳисоблаб бўлмайди. Чунки, ибн Ҳавқал ат-Термиз вилоятида кетма-кет жойлашган *Жарминқон* ва *Сарманжи* деган шаҳарларни ҳам қайд этади. Ш.Камолитдиннинг фикрича, қарвонлар Жарминқон (*Чарманган* / *Сарманқон* / *Сарманжан*) шаҳрига етгунча йўлда яна бир ерда, яъни унга қарашли ерларнинг чегарасида тўхтаб ўтганлар. Бу шаҳарнинг ўз тумани бўлганлиги ҳақида ас-Самъоний айтиб ўтган эди. Ибн Ҳавқал қайд этган *Жарминқон* — бу қадимги Чарманган шаҳри, *Сарманжи* эса унинг туманидир [18].

Ҳудуд IX-X асрларда *Сарманжи* деб аталган. Кейинроқ бу ном тилга олинмайди. Унинг ўрнига, қорахонийлар ҳукмронлиги даври (XI-XII асрлар)да Буё номи қарор топган. Негаки, буё сўзи XI-XII асрларга хос бўлган номдир. Чингизхон томонидан Жарминқон шаҳри вайрон этилгач, унинг номи кейинги асрларда унутилиб кетган.

Амир Темур март ойи бошларида Темир дарвоза орқали Термизга қараб юрганида Буё мавзеининг чегараси ҳисобланган Қорақир тепалигида ўзига қароргоҳ қурган. Чунки, бу йўл билан Эски Термиз ва Сурхонбўйи Термизига қараб юриш қулай эди. Ҳам эрта баҳор фаслида тепалик устида ўсиб чиққан ўтлар отлар учун яхшигина озуқа бўлар эди. Шунингдек, атрофдаги қишлоқлар Амир Темур кўшинларини озиқ-овқат билан таъминлашда муҳим роль ўйнади. Чағониёнга қараб йўл олганида эса қадимги Жарминқон орқали ўтган. Сабаби, Жарминқондан дарё бўйлаб Чағониёнга бемалол бориш мумкин эди.

Мирзо Ҳайдарнинг маълумоти бўйича, Шайбонийхон Ҳисори Шодмондан Буё ва Термиз йўли орқали келган. Бу эса унинг фақат Сурхон дарёси бўйлаб келганлигини кўрсатади. Қароргоҳ сифатида у Қорақирни эмас, балки қадимги Жарминқон ёки унинг атрофидаги қишлоқларни танлаган. Чунки унинг аскарлари юриш туфайли ҳолдан тойган, иссиқ ёз вақтида Қорақирда қўним топиш мантиқан тўғри келмас эди. Ягона тўғри йўл – бу дарё яқинида ўзига қароргоҳ қуриш бўлган. Энг муҳими, қадимги Жарминқон атрофи темурийлар даврида гуллаб-яшнаб турган воҳа бўлган. Бу ерда Шайбонийхон маълум вақт аскарларига дам бериш имкониятига эга бўлган.

Темурийлар ва шайбонийлар даври манбаларида Жарминқоннинг номи учрамаслиги унинг XIII-XIV асрлардан Буё номини олганлигидан далолат беради. XVII-XVIII асрларда Сурхон воҳасида ўзаро урушлар авж олиши туфайли Термиз ва Буё мавзеси деярли хувиллаб қолади. Оқибатда бу ҳудудда кўчиб юрган ўзбек қабилаларининг таъсирида қадимги топонимлар маълум даражада ўзгаришларга учрайди. Буё номи *Mia* шаклига келади. Худди шу ном билан қадимги Жарминқон харобалари аталди ва у И.В.Мушкетов томонидан қайд этилди. Ўлкада совет режими ўрнатилгач, *Mia* номи тўлиқ унутилади. Ўрнига советча номлар пайдо бўлади. Мустақилликдан кейин қадимги Жарминқон ҳудуди ўрнида Зартепа ва Минор маҳаллалари ташкил топади. Улар Жарқўрғон тумани таркибига киради. Қачонлардир Жарқўрғон тумани таркибида бўлган Қорақир ва унинг атрофидаги маҳалла эса 1979 йилда Ангор туманига ўтказилади [19].

4. Хулосалар:

Хулоса қилганда, Буё мавзеси ҳозирги Қорақир тепалигидан то Минор қишлоғигача бўлган ҳудуд ҳисобланади. У қадимда Жарминқон шаҳри ҳамда унинг тумани – Сарманжидан иборат бўлган. Сарманжи қишлоғи бугунги Қорақир тепалигига тўғри келади. Буё номи дастлаб тепаликка нисбатан қўлланилган. Кейинроқ, бутун туманнинг, шу жумладан, қадимги Жарминқоннинг номига айланган. Буё – Қорақир тепалигида машҳур аллома Саййид Барака Соҳибқирон Амир Темурга ҳокимият рамзи сифатида туғ билан дўмбирани совға қилади, буюк келажagini ва салтанатини башорат қилади. Бу воқеадан сўнг Амир Темурнинг иши ривож топиб, мамлакатни бирлаштиради. Сўнгра, буюк давлат барпо этиб, миллий давлатчилигимиз тарихида ўзидан ўчмас из қолдирди.

Иқтибослар/Сноски /References:

1. Турсунов С., Тўхтаев А., Аннаева З. Жарқўрғон тарихидан лавҳалар. –Тошкент: Yangi nashr, 2019 (Tursunov S., Tokhtaev A., Annaeva Z. Clips from the history of Jarkurgan. – Tashkent: Yangi nashr, 2019).
2. Турсунов С., Қобулов Э., Муртозоев Б., Пардаев Т., Умаров И. Термиз тарихи. –Тошкент: Yangi nashr, 2019 (Tursunov S., Qabulov E., Murtozoev B., Pardaev T., Umarov I. History of Termiz. –Тошкент: Yangi nashr, 2019).
3. Холмирзаев А. Ҳаёт манзаралари. –Тошкент, 2008. –Б. 84 (Kholmiraev A. Scenes of life. –Tashkent, 2008. –P. 84.)
4. 4.Jakut's geographishes worterbuch aus den hadschriften zu Berlin, St.-Petersburg, Paris, London und Oxford, auf kosten der deutschen Morgen Landischen gesellschaft herausgegeben von F. Wustefeld. Band 1. Leipzig, 1866. –P. 761.
5. Бартольд В. В. Сочинения. Том 1. — Москва: Наука, 1963. –С. 124 (Bartold V.V. Works. Volume 1. – Moscow: Nauka, 1963. –P. 124).
6. Аршавская З.А., Ртвеладзе Э.В., Хакимов З.А. Средневековые памятники Сурхандарьи. Ташкент, 1982. –С. 119 (Arshavskaya Z.A., Rtveldze E.V., Khakimov Z.A. Medieval monuments of Surkhandarya. Tashkent, 1982. –P. 119).
7. Камалиддинов Ш.С. Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX – начала XIII вв. –Ташкент, 1996 (Kamaliddinov Sh.S. Historical geography of Southern Sogd and Tokharistan according to Arabic sources of the 9th - early 13th centuries. – Tashkent, 1996).

8. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома. –Тошкент, 1992. –Б. 203-215 (Sharafuddin Ali Yazdi. Zafarnoma. -Tashkent, 1992. – P. 203-215).
9. Мирза Мухаммад Хайдар. Та’рих-и Рашиди. Ташкент, 1996. –С. 222 (Mirza Muhammad Haidar. Tarikh-i Rashidi. Tashkent, 1996. –P. 222).
10. Холмирзаев А. Соҳибқиронга Термизда берилган фатво // «Соҳибқирон юлдузи» журнали, 2011 йил, №4. –Б. 47-56 (Kholmiraev A. Fatwa given to Sohibqiron in Termiz // «Sohibqiron star» magazine, 2011, №4. –P. 47-56).
11. Севортян Э. Этимологический словарь тюркских языков. –Москва, 1982. – С. 176-177, 288 (Sevortyan E. Etymological dictionary of Turkic languages. - Moscow, 1982. – P. 176-177, 288).
12. Мухаммед Якуб Чинги. Келур-наме. Ташкент: Фан, 1982. –С. 82 (Mohammed Yaqub Chingi. Kelur-name. Tashkent: Fan, 1982. –P. 82).
13. Севортян Э. Этимологический словарь тюркских языков. –С. 289 (Sevortyan E. Etymological dictionary of Turkic languages. –P. 289).
14. Древнетюркский словарь, Ленинград, 1969. –С. 91 (Ancient Turkic Dictionary, Leningrad, 1969. –P. 91.)
15. Наршахий. Бухоро тарихи // «Мерос» туркуми. –Тошкент, 1990. –Б. 91 (Narshakhi. History of Bukhara // «Meros» series. –Tashkent, 1990. -B. 91)
16. Умаров И. «Буё» қаерда жойлашган? Сурхондарё вилоят, «Бактрия» газетаси, 2010 йил, 10 ноябр сони (Umarov I. Where is «Buyo» located? Surkhondaryu region, «Baktriya» newspaper, November 10, 2010 issue.)
17. Мушкетов И.В. Туркестан. Геологические и орографические описание, по данным, собранным во время путешествий с 1874 по 1880 г., в двух частях, том 1, СПб, 1886. –С. 568 (Mushketov I.V. Turkestan. Geological and orographic descriptions, according to data collected during travels from 1874 to 1880, in two parts, volume 1, St. Petersburg, 1886. –P. 568).
18. Ибн Ҳавқал. Китоб сурат ал-ард. Ернинг китоби сурати. Мовароуннахр. –Тошкент, 2011. –Б. 311 (Ibn Havqal. Kitob surat al-arz. A picture of the husband's book. Movarounnahr. – Tashkent, 2011. –B. 311).
19. Холмирзаев А. Буюк башорат // «Ўзбекистон адабиёти ва санъати» газетаси, 2016 йил, 8-апрел сони, №15 (Kholmiraev A. The Great Prophecy // «O’zbekiston adabiyoti va san’ati» newspaper, April 8, 2016, №. 15).

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000